

KREDIT MODUL TIZMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM BO'YICHA KREATIV FAOLIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

*Toshmatov G'ulomjon Olimjonovich Namangan davlat pedagogika
instituti, ART pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352330>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kredit-modul tizimida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish jarayonida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Mustaqil ta'limning zamonaviy talablarga javob beradigan shakllari, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) dan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar, baholash mezonlari va ularning samaradorlik darajasi haqida fikr yuritiladi. Tadqiqotda sifatli tahlil va amaliy kuzatuvlarga asoslangan natijalar asosida tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu maqola oliy ta'lim tizimida musiqiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish, talabalar ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda innovatsion yondashuvlar muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Kredit-modul tizimi, mustaqil ta'lim, musiqiy fanlar, kreativ faoliyat, innovatsion metodlar, axborot texnologiyalari, talabalar ijodkorligi, pedagogik yondashuv.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, kredit-modul tizimiga o'tish jarayoni ta'lim mazmunini yangilash, talabalar mustaqil ta'limini kuchaytirish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, musiqiy fanlar sohasida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish orqali talabalar bilimni chuqurlashtirish, ularning kreativ (ijodiy) faoliyatini shakllantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Kredit-modul tizimining mazmuni bu talabalarning o'z-o'zini o'qitishga, mustaqil bilim olishga va o'zlashtirish darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim modeli sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tizimda talabaning mustaqil faoliyati asosiy o'rinni egallaydi. Bu holat musiqiy ta'lim jarayonida ham zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llashni, innovatsion o'qitish metodlarini joriy

etishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olishda talabalar kreativ faoliyatini rivojlantirish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi. Talabaning individual qiziqishlari, iste'dod va salohiyatiga qarab ta'lim mazmunini moslashtirish, ularni amaliy mashg'ulotlarga, mustaqil loyihalar va ijodiy ishlar orqali o'zlashtirishga jalb etish bugungi kundagi asosiy vazifalardan biridir.

XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri talabalarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondasha olishi, muammolarni hal etishda yangicha qarashlarga ega bo'lishini ta'minlashdir. Bu jihatlar ayniqsa san'at va musiqiy ta'lim yo'nalishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ijodkorlik va san'at bir-biriga uzviy bog'liq bo'lgan sohalar bo'lib, talabadan nafaqat bilim, balki o'z fikrini estetik jihatdan ifodalash, noan'anaviy yondashuvlar bilan ijodiy mahsulot yaratishni ham talab etadi.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan kredit-modul tizimiga o'tish talabaning mustaqil ta'limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni nazarda tutadi. Bu tizim talabaning o'quv faoliyatini faollashtirish, o'zlashtirish samaradorligini oshirish, shuningdek, mustaqil izlanish va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni ko'zlaydi. Ayniqsa, musiqiy fanlar doirasida bu jarayon talabaning kreativ salohiyatini ochish va takomillashtirishga alohida urg'u beradi.

Musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish – bu nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy mashg'ulotlar orqali musiqiy savodxonlik, tahliliy fikrlash, eshituv xotirasi, ijodiy tasavvur kabi ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonidir. Talaba individual ravishda musiqa asarlarini tahlil qilishi, kompozitorlar ijodini o'rganishi, o'z mustaqil loyihalarini yaratishi orqali ijodiy tafakkur va estetik didini yuksaltiradi. Bu esa o'z navbatida, ularning musiqiy va madaniy salohiyatini kengaytiradi, kasbiy shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi kredit-modul tizimida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olishda talabalar ijodkorligini oshirish, ularning kreativ faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiluvchi samarali usullar va pedagogik yondashuvlarni

aniqlashdan iborat. Shu bois, mazkur maqolada kredit-modul tizimi sharoitida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish jarayonining o'ziga xos jihatlari, kreativ faoliyatni rivojlantirishda qo'llanilayotgan metodlar va vositalar, shuningdek, amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi kredit-modul tizimida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish jarayonida talabalarning kreativ faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan samarali metod va yondashuvlarni aniqlash, ularni ta'lim amaliyotiga integratsiyalash imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari mustaqil ta'limning musiqiy fanlardagi o'rni va ahamiyatini aniqlashdan iborat bo'lib talabalar kreativ faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlarni tahlil qilishni o'rganilgan. Shuningdek AKT vositalari, innovatsion yondashuvlar va pedagogik jarayonlarning samaradorligini baholash hamda ilmiy-nazariy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Material va metodlar. Ushbu tadqiqotning nazariy asoslari sifatida ta'lim nazariyasi, musiqiy pedagogika, ijodkorlik psixologiyasi, shuningdek, zamonaviy didaktika va metodik yondashuvlar asos qilib olindi. Tadqiqotda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida joriy etilgan kredit-modul tizimida musiqiy fanlardan mustaqil ta'limni tashkil etish tajribalari tahlil qilindi. Ayniqsa, musiqa nazariyasi, musiqiy savodxonlik, xor dirijyorligi, kompozitsiya, milliy cholg'u ijrochiligi kabi fanlar asosida olib borilayotgan mustaqil ta'lim jarayonlariga e'tibor qaratildi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida - kredit-modul tizimida tashkil etilgan musiqa yo'nalishidagi o'quv jarayonlari va talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati olindi.

Tadqiqot predmeti - musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olishda talabalarning kreativ (ijodiy) faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi metodlar, shart-sharoitlar va vositalar tizimi hisoblanadi.

Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tahliliy metod - ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar, ilmiy-psixologik va pedagogik adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili orqali mavzuga oid ilmiy asoslar belgilandi.

Empirik kuzatuv - musiqa yoʻnalishidagi oʻquv jarayonlarida talabalar tomonidan amalga oshirilayotgan mustaqil taʼlim faoliyati va uning ijodiy koʻrinishlari amaliy kuzatuv orqali oʻrganildi.

Soʻrovnoma va suhbat metodi - talaba va oʻqituvchilar oʻrtasida mustaqil taʼlimdagi muammolar, kreativ yondashuvlar va motivatsion omillarni aniqlash maqsadida soʻrovnomalar oʻtkazildi.

Eksperiment - ayrim oliy taʼlim muassasalarida tajriba-sinov darslari tashkil etilib, kreativ faoliyatga yoʻnaltirilgan metodlarning samaradorligi sinovdan oʻtkazildi.

Taqdim etilgan maʼlumotlarni statistik tahlil qilish – soʻrovnoma natijalari va eksperiment maʼlumotlari raqamli koʻrsatkichlar asosida tahlil qilinib, grafik va jadval shaklida ifodalandi. Tadqiqotda shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimediali darsliklar, raqamli musiqiy dasturlar (masalan, Finale, Sibelius, MuseScore) va onlayn taʼlim platformalaridan (Moodle, Google Classroom, YouTube) foydalanishning ijodiy taʼlimga taʼsiri ham oʻrganildi.

Natijalar. Olib borilgan tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar asosida quyidagi natijalar aniqlandi:

Talabalarning mustaqil taʼlimga boʻlgan munosabati ijobiy tusda shakllangan, ayniqsa, ular oʻz ijodiy fikrlashlarini rivojlantirishda bu uslubning imkoniyatlarini yuqori baholashdi. Soʻrovnomalarda qatnashgan 120 nafar talabadan 87% mustaqil taʼlim orqali musiqiy bilimlarini chuqurlashtirish, 72% esa ijodiy faoliyatni rivojlantirish imkoniga ega boʻlganini taʼkidladi.

Kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil taʼlimning moslashuvchanligi talabalar uchun qulay oʻquv strategiyalarini shakllantirish imkonini berdi. Talabalar darsdan tashqari vaqtlarda oʻziga qulay metod va vositalardan foydalanib, mustaqil loyihalar, musiqiy tahlillar va ijodiy kompozitsiyalar yaratishga harakat qilishdi.

Kreativ faoliyatni ragʻbatlantirishga yoʻnaltirilgan metodlar samaradorligi tajriba-sinov darslari orqali oʻrganildi. Jumladan, “muammo asosida oʻrganish”, “ijodiy topshiriqlar asosida baholash”, “rolli oʻyinlar”, “musical storytelling” kabi

metodlardan foydalanilgan guruhlarda talabalar mustaqil ishlarda ancha yuqori natijalarga erishgan.

1. AKT vositalarining (Finale, MuseScore, YouTube platformasi va b.) elektron nota yozuvchi dasturlar bilan ishlash va ulardan auditorida va mustaqil ta'lim, mustaqil ishlarni bajarishda qo'llanilishi ijodiy tafakkurni hamda ijrochilik faoliyatlarini faollashtirgan. Bu dastur va vositalar orqali talabalar o'z musiqiy asarlarini yaratish, tahrirlash, tahlil qilish va namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ayniqsa, talabalarning o'z musiqiy kompozitsiyalarini raqamli platformalarda baham ko'rishi ularning motivatsiyasini oshirdi.

2. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi individual yondashuv kuchaygani natijasida ijodiy muloqot va erkin fikrlash muhiti shakllandi. Bu holat talabalarning o'z ustida ishlashga, mustaqil loyihalarni olib borishga bo'lgan qiziqishini oshirdi.

3. Ijodiy yondashuv bilan olib borilgan mustaqil ta'lim orqali talabalar nafaqat musiqiy bilimlarni emas, balki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, g'oya yaratish, ijodiy fikrni ifodalash, bahslashish va taklif kiritish kabi ko'nikmalarni ham egallashdi.

Muhokama. Yuqoridagi natijalar asosida aniqlanishicha, kredit-modul tizimida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish jarayoni nafaqat talabalarning bilim darajasini oshirish, balki ularning ijodiy tafakkurini faollashtirish, musiqiy estetik qarashlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida kuzatilgan pedagogik jarayonlar, talabalar ishtirokidagi ijodiy faoliyat turlari shuni ko'rsatdiki, samarali tashkil etilgan mustaqil ta'lim musiqiy fanlarning mazmun-mohiyatini talaba ongida chuqurroq o'zlashtirishiga imkon yaratadi.

Talablarning mustaqil ta'lim olishdagi yana bir muhim jihatlardan biri bu ijodiy faoliyatni faollashtirishga mos metodik yondashuvlarning tanlanishidir. Bularga: "Muammo asosida ta'lim", "mustaqil ijodiy topshiriqlar", "virtual seminarlar", "audio-vizual tahlil" kabi usullar talabalarda mustaqil mushohada yuritish, san'at asarlarini chuqur tahlil qilish, o'z musiqiy ifodalarini yaratish kabi kompetensiyalarni rivojlantirishda o'z samarasini ko'rsatdi. Masalan, Namangan davlat pedagogika instituti musiqiy ta'lim yo'nalishi talabalari bilan olib borilgan

tajriba davomida “musical storytelling” metodi asosidagi topshiriqlarni bajargan guruhda 30 talabadan 25 nafari o‘zining ijodiy salohiyatining oshganini bildirgan, ulardan 18 nafari o‘z kompozitsiyasini raqamli platformada namoyish etgan. Musiqa ta’limi yo‘nalishida olib borilgan kuzatuvlarda talabalar tomonidan yaratilgan 50 dan ortiq musiqiy ishlanma taqdim etildi, ulardan 60% kompozitsiyalar orfografik va ritmik aniqlik jihatidan yuqori baholangan. Bu metodlar o‘quv jarayonini passiv bilim olishdan faol va ijodiy ishtirokga aylantirishga xizmat qiladi.

“Musical storytelling” metodi. "Musical storytelling" degani - musiqa orqali hikoya qilish san’atidir. Bu uslubda musiqaning o‘zi voqeani, hissiyotlarni yoki biror syujetni ifodalaydi. So‘zsiz (instrumental) asarlarda ham, vokal (qo‘shiq) shaklida ham bo‘lishi mumkin. Bu atama ko‘proq quyidagi holatlarda ishlatiladi:

1. Instrumental hikoyalash
2. Vokal storytelling (qo‘shiq orqali hikoya)

Qo‘shiqlar matni orqali bir voqeani aytib beradi, lekin musiqa uning hissiyotini kuchaytiradi.

Masalan, xalq qo‘shiqlari yoki musiqiy teatr (masalan, opera yoki musiqiy - musicals)da uchraydi.

3. Bolalar musiqa ta’limida

Bolalarga hikoya eshittirish bilan birga musiqiy ifodalar qo‘shiladi, ular o‘zlari ham musiqiy vositalar yordamida hikoya yaratadilar. Bu usul kreativlik, tasavvur va musiqiy saviyani rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

Shuningdek, AKT vositalarining keng qo‘llanilishi mustaqil ta’lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshirdi. Ayniqsa, raqamli platformalarda musiqiy dasturlar bilan ishlash, onlayn seminar va ijodiy bahs-munozaralarda ishtirok etish talabalar orasida musiqiy bilimga nisbatan qiziqish va mas’uliyatni oshirdi. Bunday imkoniyatlar an’anaviy ta’limga nisbatan kengroq ijodiy erkinlik, o‘zini ifoda qilish, fikrini bildirish imkonini beradi. Masalan, “O‘zbek xalq kuylarining zamonaviy talqini” mavzusida mustaqil loyiha tayyorlagan talabalar o‘z kompozitsiyalarini milliy uslubda, ammo zamonaviy aranjirovkada taqdim etishgan bo‘lib, bu ularda stilistik fikrlashni shakllantirgan. Biroq, olib borilgan kuzatuvlar

shuni ham ko'rsatdiki, barcha ta'lim muassasalarida ham bu yondashuvlar teng darajada qo'llanilmaydi.

Talabalarlarning axborot texnologiyalariga tayyorligi, metodik kompetensiyasi va ijodkorlik darajasi mustaqil ta'limning kreativlikka ta'sirini belgilab beradi. Shu bois, bu sohada avvalo ushbu soha o'qituvchilarni mustaqil ta'lim bo'yicha qayta tayyorlash, ularning bu sohadagi malakalarini oshirish, metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish dolzarb hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili ham shuni ko'rsatadiki, mustaqil ta'limning ijodiy faoliyatga ta'siri bo'yicha hali yetarlicha chuqur ilmiy ishlanmalar yetarli darajada emas. Aksariyat tadqiqotlar umumiy yondashuvlar va baholash tizimiga qaratilgan bo'lib, aynan musiqiy fanlar kontekstida kreativlikni rivojlantirish masalasi keng yoritilmagan. Bu esa mavzuning ilmiy-innovatsion salohiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur maqolada kredit-modul tizimi asosida musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olishda talabalarning kreativ faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan metodlar va yondashuvlar tahlil qilindi. Tadqiqot davomida olingan natijalar, shuningdek, amaliy tajriba asosida aniqlangan xulosalar, musiqiy ta'limni rivojlantirishda innovatsion usullarni qo'llashning samaradorligini tasdiqladi.

Maqola asosida keltirilgan asosiy xulosalar:

1. Kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil ta'lim talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu tizim orqali talabalar mustaqil fikrlash, o'zini ifodalash, musiqiy asarlarni yaratish va tahlil qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirish imkoniga ega bo'ladilar. Talabalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga, yangi g'oyalar yaratishga va ijodiy ishlanmalar tayyorlashga yo'naltirilgan vazifalar bilan shug'ullanishadi.

2. Ijodiy metodlar, masalan, "muammo asosida ta'lim", "ijodiy topshiriqlar" va "musical storytelling" kabi yondashuvlar talabalarning motivatsiyasini oshirdi. Tadqiqot davomida bu metodlar samarali ishlashini ko'rsatdi: o'quvchilarning kreativ fikrlashlari faollashib, musiqiy asarlarni yaratishda yangicha yondashuvlar kiritishga muvaffaq bo'lishdi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi mustaqil ta'limda talabalarning ijodiy faoliyatini kuchaytirdi. Zamonaviy musiqiy dasturlar (Finale, MuseScore) va onlayn platformalar (YouTube, Google Classroom) talabalarni raqamli vositalar orqali o'z asarlarini yaratishga, tahlil qilishga va baham ko'rishga undaydi. Bu esa ularda ijodiy o'sishni va o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashishni ta'minladi.

4. O'qituvchilarni metodik va axborot texnologiyalari bo'yicha qayta tayyorlash zarurati. Tadqiqotning yana bir muhim xulosasi shuki, o'qituvchilarning metodik kompetensiyasi va axborot texnologiyalarini qo'llash darajasi talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, o'qituvchilarni innovatsion metodlarni o'rgatish va ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etish zarur.

5. Musiqiy fanlardan mustaqil ta'lim olish jarayonida metodik yondashuvlarning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan takliflar ishlab chiqildi. Bu takliflar talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil ishlarda yanada ko'proq rag'batlantirish, hamda pedagogik amaliyotlarda ilg'or texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga oladi.

Kelajakda qo'llanishi mumkin bo'lgan tavsiyalar:

- Kredit-modul tizimining samaradorligini yanada oshirish uchun musiqiy fanlarga ixtisoslashgan maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi zarur. Ushbu qo'llanmalar talabalarga mustaqil ta'limning ijodiy jihatlarini o'zlashtirishda yo'l-yo'riq ko'rsatishi va ularga kreativ faoliyatni rivojlantirishda yordam berishi mumkin.

- Musiqiy ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish yanada kengaytirilishi kerak. Raqamli musiqiy dasturlar va onlayn ta'lim platformalarining imkoniyatlarini kengroq tadbiq etish, talabalar uchun qo'shimcha resurslar yaratish va ular bilan ishlashning yangi shakllarini ishlab chiqish zarur.

- Musiqiy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni metodik tayyorlash tizimini takomillashtirish. O'qituvchilarni kreativ pedagogika va innovatsion texnologiyalar

bo'yicha tayyorlash, shu bilan birga ularning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga imkon yaratish muhimdir.

Ushbu xulosalar orqali maqolaning umumiy ahamiyati va istiqboldagi yo'nalishlari ko'rsatilgan bo'lib, natijalar ta'lim jarayonlarida ijodiy faoliyatni rivojlantirishga, musiqiy fanlarda yangi yondashuvlarni qo'llashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Botirkhonovich, S. B. (2025). EDUCATION OF THE SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY OF STUDENTS THROUGH THE STUDY OF UZBEKISTAN FOLK MUSIC AND CULTURAL HERITAGE. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 257-260.

2. Shokirkhonov, B. (2025). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MASTERING MUSIC-THEORETICAL KNOWLEDGE IN SPECIALIZED MUSIC SCHOOLS. *Развитие педагогических технологий в современных науках*, 4(2), 72-76.

3. Olimjonovich, T. G. (2024). DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE OF STUDENTS THROUGH INDEPENDENT STUDY ON THE BASIS OF A SYSTEMATIC APPROACH. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(11), 19-24.

4. Nabieva, A. A. (2021). The role of youth in society's economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 211-214.

5. Gaziyeu, J. J. (2021). STYLISTIC FEATURES OF THE WORK OF FRANZ JOSEPH HAYDN. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 215-217)

6. Toshmatov, G., & Daminova, G. (2022). Принципы организации самостоятельного обучения в кредитно-модульной системе. *Общество и инновации*, 3(5/S), 50-57.

7. Syfiddinovich, A. B. (2024). MUSIQA CHOLG'ULARINING ILK SHAKL VA TURLARI. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(2), 92-96.

8. Toshmatov, G., & Daminova, G. Principles of organization of independent education in the credit-module system. *Jamiyat va innovatsiyalar*. 05 (2022). ISSN 2181-1415-B. 51-58.

9. Gaziyeu, J. J., & Toshmatov, G. O. (2021). Acts credit module system and its implementation activities in higher educational process. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(9), 467-472.